

Arquitetura moderna com jardim de Burle Marx no Nordeste

Ana Rita Sá Carneiro

PhD, professora da graduação e da pós-graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo MDU/UFPE e coordenadora do Laboratório da Paisagem.

E-mail: anaritacarneiro@hotmail.com;

Manfredo Adler Porto (2)

Graduando do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, bolsista PIBIC/CNPq/ UFPE
Pesquisador do grupo Jardins de Burle Marx

E-mail: manfredoadler@hotmail.com

Patrícia Carneiro de Menezes

Graduanda do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, bolsista PIBIC/CNPq/ UFPE
Pesquisadora do grupo Jardins de Burle Marx

E-mail: patriciacm1902@hotmail.com

Resumo: Uma das características da arquitetura moderna brasileira é a relação estreita e complementar entre o edifício e o jardim. No entanto, ocorre uma dissociação quanto à instância da conservação: em muitos casos a prioridade é dada ao edifício e o jardim fica por esperar. Segundo pesquisa do Laboratório da Paisagem da UFPE, os jardins modernos privados, criados por Burle Marx no Recife, são na maioria da década de 1970, depois de sua experiência criando jardins públicos em 1934. Essa pesquisa foi expandida para outras capitais do Nordeste e já se tem um primeiro cenário com tempos e espaços diversos e perseguindo a proteção de um patrimônio arquitetônico. De um conjunto de 32 jardins privados, no Recife, foram selecionados: o jardim do edifício da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE (1972) no bairro da Cidade Universitária, projeto dos arquitetos Glauco Campelo, Frank Svenson, Maurício Castro e Marcos Domingues da Silva; o da Companhia de Eletricidade do Estado de Pernambuco - CELPE (1972) na Boa Vista, projetado pelos arquitetos Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Esteves; e o da residência Emir Glasner de Barros (1973), no bairro das Graças, projetada por Vital Pessoa de Melo. Os jardins da CELPE e da SUDENE estão abandonados perdendo suas características de conjunto vivo com o edifício; e o jardim da residência das Graças está ameaçado de destruição para a expansão da Faculdade Maurício de Nassau, além da crescente verticalização. Quais as principais dificuldades para a conservação de um jardim residencial e de um jardim institucional? Diferente do edifício, o jardim tem um caráter dinâmico, pois sofre mudanças físicas pelas variações climáticas e biológicas, além das modificações feitas pelo homem. Nos jardins privados, os problemas estão mais relacionados à necessidade de acréscimo de cômodos, de estacionamento, substituição de plantas pela falta de conhecimento ou até mesmo mudança de uso em edifícios institucionais.

Palavras Chave: Burle Marx, Jardins Privados, Conservação

Abstract: One of the characteristics of the Brazilian Modern architecture is the close and complementary relationship between garden and building. However, there is some lack of association related with conservation: in many cases the priority is given to the building. According to the research of the *Laboratório da Paisagem da UFPE*, the modern private gardens designed by Burle Marx in Recife are mostly from the 1970s, after his experience in creating public gardens in 1934. This research was extended to other capitals in the Northeast and it has already a scenario of different spaces and times in order to protect architectural heritage. From a set of 32 private gardens, in Recife, were selected: the Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE (1972) garden in Cidade Universitária neighborhood, designed by Glauco Campelo, Frank Svenson, Maurício Castro e Marcos Domingues da Silva; the one in Companhia de Eletricidade do Estado de Pernambuco - CELPE (1972) in Boa Vista, designed by Vital Pessoa de Melo and Reginaldo Esteves; and the garden in Emir Glasner's house (1973) in Graças, designed by Vital Pessoa de Melo. CELPE and SUDENE's gardens are abandoned and losing features of a live composition with the building; and the garden in Emir Glasner's residence is threatened by the expansion of Faculdade Maurício de Nassau, and also by increasing verticalization. What are the main difficulties to conserve residential garden and a institutional garden? Unlikely buildings, gardens have a dynamic character, suffering physical changes caused by climate and biological variations, and also changes made by man. In private gardens, problems are related to the need of adding rooms and parking, replacing plants by the lack of knowledge and even changes in the use of institutional building.

Key Words: Burle Marx, Private Gardens, Conservation

Arquitetura moderna com jardim de Burle Marx no Nordeste

1. A arquitetura com jardim na década de 1930

É no ano de 1934, que as bases da arquitetura de Pernambuco são estabelecidas de forma pioneira num contexto que agrega o urbanismo e o paisagismo. Por essa época, estão reunidos na Diretoria de Arquitetura e Urbanismo - DAU do governo do Estado, o arquiteto Luiz Nunes como coordenador, o paisagista Roberto Burle Marx, o urbanista Atílio Correia Lima e o engenheiro e poeta Joaquim Cardozo. O propósito da formação desse grupo foi a modernização do Recife, meta do interventor Carlos de Lima Cavalcanti. Afirma o engenheiro Antonio Baltar, um dos integrantes da equipe do DAU: “ali se reuniu uma primeira equipe de técnicos artistas e artesãos com arquitetos paisagistas, engenheiros estruturais e condutores de obras; mestres, pedreiros, carpinteiros e ferreiros; eletricitas e pintores, atuando em equipe de cujo trabalho conjunto resultou as primeiras realizações de arquitetura moderna no nordeste do Brasil, naquele ano de 1935” (SANTANA, 1997).

Nessa perspectiva, as intenções eram de inovar e organizar o desenvolvimento da cidade considerando aspectos até então não incorporados que, aproximavam-se da visão de Berman (2007, p.110) quando afirma que os princípios do Movimento Moderno estão alicerçados sobre a arte, a cultura e a sociabilidade. Esses três princípios estão contemplados na produção do engenheiro e poeta Joaquim Cardozo e do artista e paisagista Roberto Burle Marx. E são eles mais que os outros que trabalham a paisagem para além da arquitetura, ou seja, na poesia e na pintura como formas de interpretação da realidade, ou melhor, como modernidade, algo que parece ter sido percebido em alguns momentos no ocidente. Portanto, um dos efeitos paralelos da modernidade é a consciência de paisagem ou intenção de paisagem investigada por Berque (1994), que faz parte dessa visão de mundo segundo princípios artísticos estabelecidos na Europa no século XVII e que aos poucos foi sendo assimilada por diferentes sociedades.

Os aspectos inovadores se voltam para o gosto artístico e a atenção aos elementos locais, efeitos plásticos do concreto armado em busca da forma pura, o pilotis, a cor, estrutura independente “e se procurou integrar os edifícios na paisagem, esta magnífica paisagem do nordeste brasileiro com cercas nativas de mulungus e dendezeiros, com mangueiras, e jaqueiras e cajueiros,.....”, palavras do discurso do engenheiro Joaquim Cardozo, quando, em 1939, exercia a cátedra de Teoria e Filosofia da Arquitetura na Escola de Belas Artes (SANTANA, 2007, p.56). O que Joaquim Cardozo enfatizava é que o projeto moderno não se resumia à estrutura do edifício, mas implicava também na consciência de paisagem compreendida como memória urbana e recursos naturais e considerada em diferentes escalas. Por isso a missão do artista Burle Marx, seu grande admirador

e amigo, não se limitou ao projeto de jardins públicos, pois se estendeu como afirma o engenheiro ao projeto de jardins para alguns dos edifícios institucionais projetados pelo DAU (CARDOZO, 1956).

Outra obra que ele executou, paralelamente, foi o jardim da residência de Brennand, na Várzea, seu primeiro projeto de jardim privado no Recife. É o momento da arquitetura moderna que inclui o jardim moderno na sua concepção, mas que não está explícito no nome da diretoria - DAU, aspecto que, segundo Berque, reflete a condição de civilização paisagística.

Porém, na opinião do arquiteto Michel Racine (1996, p.114), a produção paisagística de Burle Marx como parte do Movimento Moderno leva-os a refletir sobre o descaso europeu com os jardins. Segundo ele, o modernismo brasileiro é de uma relação de complementação do edifício com a paisagem, com o jardim, e Brasília constitui exemplo das formas livres em espaços livres, culminando com a expressão de que o modernismo brasileiro é um movimento-modernista-com-jardim (RACINE, 1996, p.114). Racine cita José Lins do Rego que, em 1952, quando observa que “o retorno à natureza e o valor que vai ser dado à paisagem como elemento substancial preservaram nossos arquitetos do que de formal poderíamos encontrar em Le Corbusier” e “as caatingas do sertão, a floresta amazônica, as montanhas de Minas Gerais e os pampas do Rio Grande do Sul entram no coração da cidade” (p.115). Ou seja, são temas que constituem o gesto paisagístico e certamente ele estaria associando às intervenções realizadas por Burle Marx prestigiando os ecossistemas brasileiros. Ele afirma ainda que durante e após a Segunda Guerra Mundial, o conceito de jardim mantém-se vivo no Brasil na obra dos arquitetos e urbanistas, o termo continua a ser empregado e a ter seu lugar no projeto. Segundo Sgard (1996,p.12), no jardim de Burle Marx mesclam-se a arte do pintor e a concepção do espaço urbano e natural fazendo o jardim entrar na modernidade.

O que bem caracteriza ainda aquele momento é a criatividade de Burle Marx, então incentivada pela companhia do engenheiro e poeta Joaquim Cardozo que detalhava a singularidade da paisagem recifense nas águas, na vegetação, nas pessoas enfim na história da cidade. Nesse contexto Burle Marx concebe o jardim para o público segundo os princípios modernos de higiene, educação e arte. Mas para isso precisou conhecer o interior do Brasil, afirmando sempre que é preciso manter a curiosidade “Quando faço uma excursão, e me vejo diante de uma planta nova, a descoberta me emociona. Fausto vendeu a alma ao demônio porque queria saber mais e mais”

(TABACOW apud Calls, p. 110). Segundo Berman (2007), a posição de Fausto é um exemplo da modernidade, ou seja, de alguém que ousa e que cria.

2. A arquitetura da década de 1970

Deixando o Recife em 1937, Burle Marx volta para o Rio de Janeiro e ingressa na equipe de Lúcio Costa para executar o projeto do jardim do Ministério de Educação e Saúde (Figura 1) que passa a ser a primeira experiência completa de arquitetura moderna de edifício com jardim. Os jardins se distribuem em três planos: no térreo, onde palmeiras imperiais compõem com os pilares redondos na escala do edifício além de superfícies irregulares vejetadas repletas de filodendros; na laje do bloco das galerias, um teto-jardim, e na cobertura – décimo quinto andar – os jardins do restaurante. Ainda decoram a arquitetura painéis de Candido Portinari e esculturas de Celso Antonio. O desenho do teto jardim parece insinuar um recorte do leito de um rio que ele registra como pintura abstrata e bastante colorida.

Figura 1 – Vista do Ministério de Educação e Saúde. Fonte: Site do IPHAN

Ainda no final da década de 1950, Burle Marx é solicitado pelo prefeito do Recife, Pelópidas Silveira, para realizar dois jardins, a Praça de Dois Irmãos e a Praça Salgado Filho e nessa época se aproxima do arquiteto Acácio Gil Borsoi. Estabelece forte amizade com Janete Costa e é convidado para participar de vários projetos em cidades nordestinas. Na década de 70, projeta aproximadamente 15 jardins em Recife ao lado de Borsoi e outros arquitetos como Vital Pessoa de Melo, Reginaldo Esteves. Os jardins privados, segundo Burle Marx, seguem influência dos jardins públicos que atendem mais à coletividade.

Como foi mostrado até então, o trabalho conjunto do arquiteto do edifício com o arquiteto paisagista e complementado pela participação de artistas é que torna a arquitetura uma arte.

Então, seguindo o mesmo encaminhamento da conservação dos jardins de Burle Marx, como aconteceu com seis jardins públicos do Recife realizados entre as décadas de 30 e 50, para os quais foi solicitado o tombamento no ano de 2008, o Laboratório da Paisagem da UFPE, inicia o inventário dos jardins privados.

Nesse sentido, esse trabalho aborda três jardins que farão parte do inventário de jardins privados e que foram escolhidos por motivos diferentes que tocam desde a falta de conservação até a extinção para servir de estacionamento. Os três jardins são: o da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (1972), o da Companhia de Eletricidade de Pernambuco – CELPE (1972), e a residência Emir Glasner de Barros (1973).

3. O jardim da SUDENE

O concreto aparente do edifício da SUDENE (1972), contendo quinze pavimentos contrasta com as massas verdes idealizadas no jardim juntamente aos painéis de concreto, cerâmica de Francisco Brennand no piso e paredes. Esse jardim expande os espaços livres do entorno do edifício, como o canal do Cavouco, o Campus da Universidade Federal de Pernambuco e a praça Ministro João Gonçalves de Souza, situada do outro lado da entrada principal do edifício. O canal desenha uma enorme linha de força da paisagem unindo o verde do Campus onde se situam o Hospital das Clínicas e o Centro de Filosofia e Ciências Humanas com o edifício da SUDENE (Figura 2).

Figura 2- SUDENE, 2008. Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

No jardim, Burle Marx utiliza o jasmim manga, a craibeira e o ipê roxo comendo com a agave, as heliconias, pandanus e lírios além das palmeiras carnaúba, rabo de peixe, macaíba, areca-bambu criando uma composição ondulada e regular além de um espelho d'água em forma trapezoidal.

Hoje, tanto o jardim quanto o edifício, que é utilizado em parte pela Justiça do Trabalho, encontram-se em estado de descaso e abandono, o que concorre para a descaracterização do projeto original. O espelho d'água encontra-se vazio, fato que pode ser comparado com a fotografia do ano de 2004 que mostra a presença da água (Figura 3) e na de 2010, a sua ausência (Figura 4). Além disso, o jardim vem sofrendo intervenções que estão alterando o projeto original de Burle Marx, com a inserção de uma passarela de acesso para pedestres, que corta um dos canteiros frontais do jardim, como pode ser observado na Figura 5, foto de 2004, e na Figura 6 , foto de 2010, evidenciando que, mesmo assim o edifício ainda é tratado com certa prioridade em relação ao jardim, quando na verdade, os dois foram concebidos como um conjunto único.

Figura 3 - Espelho d'água cheio da SUDENE, 2004.
Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

Figura.4 - Espelho d'água seco da SUDENE, 2010.
Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

Figura 5 - Canteiro com a conformação original da SUDENE, 2004. Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

Figura 6 - Canteiro com a intervenção da passarela da SUDENE, 2010. Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

4. O jardim da CELPE

O jardim da CELPE possui um grande espelho d'água de forte apelo geométrico com canteiros trapezoidais e circulares, que recebem espécies aquáticas, mas que hoje muitas de suas jardineiras encontram-se vazias (Figura 7). O jardim tem uma forte relação com o edifício, uma vez que o usuário atravessa o espelho d'água, atinge a escada principal para entrar no hall do prédio. Burle Marx utiliza palmeiras como a macaíba e árvores frondosas como o ipê. A fachada principal é curva e parece abraçar o jardim e a água que proporciona sensação de amenização climática ao lado de uma escultura de Corbiniano Lins, aspecto que se assemelha ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília.

Internamente existem painéis artísticos no hall e no pavimento térreo. Segundo o arquiteto Reginaldo Esteves, autor do projeto, há varias mudanças que concorrem dia a dia para a descaracterização do jardim: o azulejo azul colocado no fundo do espelho d'água foi uma alteração do projeto original e também a colocação de uma escultura de um electricista junto ao espelho d'água e de seixos no lugar de plantas aquáticas. Além disso, há ausência de arbustos contornando o elemento aquático e percebe-se o uso de poda topiária em alguns arbustos, que fogia à forma de pensar do paisagista.

Figura 7 – Vista aérea do jardim da CELPE, 2008.
Fonte: Ana Holanda

5. O jardim da residência Emir Glasner de Barros

O jardim da residência Emir Glasner de Barros se desenvolve em linhas retas e contornando a residência em todos os lados. Ainda é possível perceber os traços do paisagista pelas espécies utilizadas mas que sofrem ameaças constantes. A arquitetura da casa tem níveis diferentes e o jardim acontece criando espaços favoráveis ao estar com bancos, degraus, elementos decorativos como os vitrais, ou seja, uma leitura que integra elementos construídos e elementos naturais numa única composição (Figuras 8 e 9). A estrutura, vedação e o destaque dos encaixes dos blocos ficam à mostra. O próprio material utilizado e aparente, a textura, a escolha deles, já é uma confecção artística (DINIZ e HOLANDA, 2008).

Figura 8 – Vista do canteiro com filodendro e vitral atrás, 2007. Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

Figura 9 – Vista do vitral, 2007. Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

Analisando a planta baixa (Figura 10) percebe-se como os espaços livres se integram aos ambientes fechados da casa; uma área de estar externa se relaciona com a sala de estar interna e se liga a uma área para a piscina que é reforçada com banco de granito (Figuras 11 e 12). Verificando a lista de plantas indicadas no projeto original com as fotos tiradas em 2007, percebe-se que a heliconia, jasmim manga, filodendros e imbé são encontrados nos canteiros, apesar de apresentarem um estado de conservação precário e terem sua disposição alterada. Porém espécies como ixoria e lantana não foram encontradas. A hera-roxa permanece próxima à piscina, assim como a alpínia, mas algumas espécies de palmeiras foram acrescentadas (Figura 11).

O maior problema é que, além de estar situada num bairro de intensa verticalização, é alvo de especulação imobiliária. Uma negociação com a Faculdade Mauricio de Nassau que vem adquirindo vários imóveis nas redondezas para expansão de seu campus, foi interceptada pela associação de moradores do bairro que presenciou o corte de árvores no terreno vizinho.

Figura 10 – Planta baixa original do jardim da Casa Emir Glasner, tratada pelo Laboratório da Paisagem da UFPE.

Existe um processo de denúncia do corte de árvores e descaracterização do jardim feita pelos moradores do bairro que tramita no Ministério Público de Pernambuco, tendo ocorrido uma audiência pública no dia 23 de julho de 2007. Nesse bairro são poucas as residências ainda existentes e a densidade construtiva é bastante alta.

Figura 11 – Vista da piscina com canteiro, 2007.
Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

Figura 12 – Vista da piscina com canteiro e banco, 2007. Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem UFPE

6. A conservação do jardim moderno

Os aspectos apresentados nesse trabalho apontaram várias dificuldades relacionadas à conservação dos jardins. Muito embora constem a alteração dos materiais, inclusão de novas espécies vegetais, descaso com a manutenção de maneira geral, é possível deduzir que o maior problema se atém ao respeito pelo jardim, como objeto de arquitetura que faz parte do edifício. O fato se torna mais sério pelo caráter dinâmico dos vegetais que sofrem com as mudanças climáticas e precisam de tratamento que envolve a adubação, limpeza e replantio.

No caso da habitação, concorre para essas dificuldades a preferência pela moradia coletiva, diante da violência urbana e quanto aos edifícios institucionais concorre a falta de consciência a respeito da conservação da edificação e da paisagem que precisa ser vista como um sistema que recebe e reage diante de todos esses estímulos. O pensamento de profissionais como Joaquim Cardozo, Burle Marx precisam ser trazidos e lembrados como advertência nas decisões a serem tomadas frente às necessidades humanas do presente.

7. Referências bibliográficas

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

BERQUE, Augustin. Paysage, milieu, histoire. In BERQUE, A.; CONAN, M.; DONADIEU, P.; LASSUS, B. et ROGER, A.. Cinq propositions pour une théorie du paysage. Paris: Editions Champ Vallon, 1994.

CARDOZO, Joaquim. Dois episódios da história da Arquitetura Moderna Brasileira. Rio de Janeiro: Revista Módulo, Março 1956, Ano 2, no.v 4,pp.33-36.

DINIZ, Fernando e HOLANDA, Ana. Arte e ética dos materiais na obra de Vital Pessoa de Melo, 1968-1982. Salvador: 2º. Docomomo N-Ne, 2008.

NASLAVSKY, Guilah. Escola Pernambucana ou Tradição Inventada? A construção da história da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1945-1970. Disponível em

<http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Ghilah%20Naslavsky.pdf> . Acesso em 06 março 2010 19:40.

NASLAVSKY, Guilah e AMARAL, Izabel. Identidade Nacional ou Regional? A Obra de Acácio Gil Borsoi Disponível em <http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/056R.pdf> . Acesso em 06 março 2010 19:35

OLIVEIRA, Adriana Freire. A consolidação do Moderno: análise da obra do arquiteto Maurício Castro. Salvador: 2º. Docomomo N-Ne, 2008.

RACINE, Michel. Burle Marx, o elo que faltava. In LEENHARDT, Jacques (org.). Nos jardins de Burle Marx. São Paulo: Editora Perspectiva, 1996.

SANTANA, Geraldo. Presença de Joaquim Cardozo na Arquitetura Brasileira. In: CARDOZO, Joaquim. Poesia completa e Prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar; Recife: Fundação Joaquim Nabuco: Editora Massangana, 2007.

SANTANA, Geraldo. Presença de Joaquim Cardozo na Arquitetura Brasileira. Episódios do Recife, Pampulha e Brasília In: Engenharia e Arte. O Centenário de Joaquim Cardozo. Suplemento Cultural Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Ano XII, Agosto de 1997.

SGARD, Jacques. Burle Marx e a estética da paisagem. In LEENHARDT, Jacques (org.). Nos jardins de Burle Marx. São Paulo: Editora Perspectiva, 1996.

TABACOW, José. Roberto Burle Marx, a ciência da percepção. In CAVALCANTI, Lauro e DAHDAH, Farès el. Roberto Burle Marx. A permanência do instável. Rio de Janeiro: Rocco, 2009.